

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MONOLOGIK

Abdullayeva Nigora Raximovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Akramjonova Mahliyo Adhamjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Kalit so'zi: pedagog, o'yin, jarayon, rahbarlik, dars, mashg'ulot, integratsiya, fikrlash, topqirlik, ziyraklik.

**МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕЧИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

Абдуллаева Нигора Рахимовна

Старший преподаватель Кокандского государственного педагогического
института

Акрамжоновна Махлия Адхамджон кызы

Студент Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: данная статья Развитие речи является исторически сложившейся формой общения людей через язык выберите и охарактеризуйте методы определения уровня речевого развития детей старшего дошкольного возраста.

Ключевое слово: педагог, игра, процесс, руководство, урок, тренировка, интеграция, мышление, творчество, интеллект.

**METHODS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF MONOLOGICAL
SPEECH IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS**

Abdullayeva Nigora Rakhimovna

Senior lecturer, Kokand State Pedagogical Institute

Akramjonova Mahliyo Adhamjan's daughter

Student of the Kokand State Pedagogical Institute

Abstract: this article Speech development is a historically established form of human communication through language. Select and characterize methods for determining the level of speech development of older preschool children.

Keyword: teacher, game, process, leadership, lesson, training, integration, thinking, creativity, intelligence.

Nutqning rivojlanishi til orqali odamlar o'rtasidagi tarixiy shakllangan aloqa shaklidir. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqni rivojlantirish darajasini aniqlash usullarini tanlang va tavsiflang.

Maktabgacha ta'lim dasturi bola nutqining barcha jihatlarini rivojlantirishni ko'zda tutadi, shuning uchun umumiy maqsad: bolalarning og'zaki nutqini ularning xalqining adabiy tilini mukammal egallashi asosida shakllantirish; ona so'ziga bo'lgan muhabbat va hurmatni oshirish. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq tekshiruvini tashxislashda T.S.Komarova va O.A.Solomennikova quyidagi o'ziga xos vazifalarni ajratib ko'rsatishadi. Bolaga aytilgan nutqni to'g'ri talaffuz qilishni va tushunishni o'rgating. Ona lug'atidan 3000 - 3500 so'zdan iborat bolalar lug'atini ko'paytiring.

Og'zaki va og'zaki bo'lmagan aloqa vositalarini va ular bilan bog'lanish qobiliyatini yaxshilang. Og'zaki nutqni rivojlantirishda maktabgacha yoshdagi bolalarning imkoniyatlaridan foydalanish. Og'zaki nutqning eng keng tarqalgan janrlari bilan tanishtiring. Bolaning nutqi va nutq mustaqilligini rivojlantirishga yordam berish. Mezon tushunchalarini ko'rib chiqing: Mezon (yunoncha kriteriondan) bu nimanidir baholash uchun o'lchov, u yoki bu gapni tasdiqlash vositasi, gipoteza va nazariy qurilishdir - "atamani falsafiy lug'atda topamiz. Entsiklopedik lug'atda mezonlar deganda ... nimanidir baholash, aniqlash yoki tasniflash asosida ish tutiladigan belgi tushuniladi; Baholash o'lchovi "belgi deganda biz nimani tushunamiz? S.I.Ojhegovning izohli lug'atidagi belgi " indikator, belgi, belgini belgilab, biron narsani aniqlab olish mumkin. Indikator " biror narsaning rivojlanishi va yo'nalishiga qarab baholanadigan narsa. Nutqni rivojlantirish darajasining ko'rsatkichlarini aniqlashimiz kerakligi sababli, biz

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

quyidagi mezonlarning me'yorlarini tanladik: Mantiqiy nutq, uning aqliy asosi. "Fikrlar" atamasi jarayon yoki fikrlash tarzida ikkita ma'noga ega; uning mazmuni o'yladi: o'lchov, fikr sinovi, fikr mazmuni, ahamiyatli va ahamiyatli. To'g'ri fikr qurilishi bilan mantiq fan sifatida yaxshi nutq uchun bir nechta talablarni qo'yadi:

1. fikrni ifodalash uchun, ya'ni. nutq aktining aqliy bosqichlari bo'yicha fikrlarni shakllantirish;

2. nutq ba'zi qiymatlarga ega bo'lishi kerak;

3. fikringizni tinglovchiga tushunarli qilib etkazish uchun.

Mantiqning asosiy qonunlariga rioya qilish kerak:

1. Shaxsiyat qonuni.

2. Etarli sabablar qonuni

3. Qarama-qarshilik qonuni.

4. Chiqarilgan uchinchining qonuni.

Diskurs nazariyasi nutqni idrok etish sharoitlarini ta'minlaydi - tinglovchilarni chalg'itadigan omillar. Nutq mexanizmlariga ega bo'lish. Talaffuz organlarida ravon nutq madaniyati ham mavjud.

Erkin nutq, tovushlarning benuqson artikulyatsiyasi, nutq harakati va ovozinig ravonligi, sintaktik inshootlarning erkin qurilishi - ishlab chiqilgan sintez natijasi, nutq reaksiyalari tezligi, ya'ni. Suhbatdoshning mulohazalariga javob tezligi. Bunga nafas uzunligi, yuz ifodalari, imo-ishoralar, duruqlar, aql-idrok kiradi. To'g'ri nutq adabiy til normalariga rioya qilish. Til normasi. Barqaror birikma nutq jarayonida tanlangan va sobit bo'lgan til tizimining an'anaviy tatbiqlari. Ekspressivlik - majoziy ma'noda, vositalardan foydalanish tushunilgan: ritm, yo'llar, qanotli so'zlar; Biz nutqni yanada samarali rivojlanishiga yordam beradigan shartlarni aniqladik, ularning eng muhimi ifoda etish uchun ehtiyoj ko'tarish nutq motivatsiyasi, ifoda etish istagi sizning fikrlaringiz, his-tuyg'ularingiz. Mezonlar va sharoitlardan kelib chiqqan holda biz katta maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish darajasini aniqlashga yordam beradigan maxsus vazifalarni tanladik, masalan: "Suratlarni oling", "Tartibga soling", "Kelinglar bir-birimiz bilan tanishaylik", "Ertak yozing", "Qaysi ertak, qaysi qahramonni toping". Nutqni

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

rivojlantirish darajasini umumlashtirish uchun quyidagi parametrlarni aniqladik: *Yuqori daraja; O'rtacha darajasi; Past daraja.*

Har bir daraja o'z mezoniga ega. Ish jarayonida biz nutqni rivojlantirish darajalarini ishlab chiqdik katta yoshdagi bolalar dastur talablari asosida. **Yuqori daraja.** Nutqning turli qismlarini aniq ma'noda ishlatadi. Nutqda umumlashtiruvchi ma'noga ega sinonim, antonim, otlarni ishlatadi. Dialogik va monologik nutqni gapiradi. Mustaqil, ifodali, takrorlanmasdan, badiiy matnlarning mazmunini uzatadi. Ob'ekt, rasm, seriyali rasmlar seriyasi, shaxsiy tajribadan kichik hikoyalar, ijodiy tabiat va kichik ertak haqidagi hikoyalarni yozadi. **O'rta darajasi (yosh normasi).** Ko'pincha nutqda sinonimlar qo'llaniladi. Antonimlar va umumlashtiruvchi so'zlar. Dialogik nutqni gapiradi va monologik nutqni faol emas ishlatadi. Voyaga etgan odamning yordami bilan ob'ekt, rasm, qator syujetlar haqidagi hikoyalarni yozadi. Dam olish tizimi kam rivojlangan. Muloqotda har doim ham tashabbus ko'rsatilmaydi. Nutqning ekspressivligi etarli emas.

Past darajasi.

Faol lug'at kam. U nutqning turli qismlaridan foydalanishga harakat qiladi, lekin xato qiladi va buni o'zi anglamaydi. Hikoyalarni yozishda qiynalgan; kattalarga yordam kerak. Nutqda sinonimlarni, antonimlarni va umumlashtiruvchi so'zlarni kamdan-kam ishlatadi. Muloqotda nutq faolligini namoyish qilmaydi. Mavzu, rasm, bir qator syujet rasmlari haqida hikoyalarni mustaqil ravishda yozish qiyin bo'lib, ular bitta hikoya sifatida qabul qilinmaydi. So'z hosil qilishdagi xatolar. Muloqot va monologik nutq zaif.

Foydalanilgan adabiyotlar:

.G'.Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. «Fan va texnologiyalar Markazining bosmaxonasi». Toshkent – 2008.

.N.Azizxo'jaeva Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. "O'zbekiston

.J.Ishmuxamedov Ta'limda innovatsion texnologiyalar. T., Istedod, 2008.-180 bet.

**MAKTABGACHA TA`LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**